

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

O'rinova M. Boshlang'ich sinflarda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda ilg'or pedagogik tajribalar tahlili	129
Djumabayeva K.A. Sun'iy intellekt asosida talabalar o'qish savodxonligini rivojlantirish metodikasi	133
Nurmatova Sh.I. Ijod maktabi o'qituvchilarida ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish zarurati	138
Nosirova Z.L. Analitik tafakkur asosida talabalarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishning hozirgi holati	142
Botirov J.T. An'anaviy hunarmandchilikni tiklashga doir islohotlar va o'zgarishlar	148
Нурматова Ш.И. Развитие текстовых компетенций учащихся творческих школ на основе интегративного подхода	151
Ruziyev N.M. Kasb pedagogikasida ustoz-shogird qadriyatlarining mahalliy hunarmandchilikda tutgan o'rni	155
Dushabayev D.Sh., G'apparov K.B. Yosh futbolchilarni texnik tayyorgarligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning rivojlantirish usullari	159
Yuldashev S.A. O'smirlarda voleybol sport turiga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish	162
Xaliqov A.A. Yosh futbolchilarda o'quv - mashg'ulotlari jarayonida malakalarini rivojlantirish	167
Tursunov A.A. Yosh voleybolchilarga o'yin texnikasini o'rgatish, mashqlarni tanlash va ulardan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish	172
Alimov J.A. Maktablarda jismoniy tarbiya darslari muhimligi va jamoat joylarida ommaviy sportning rivojlantirish	177
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'qitishning asosiy nazariy, amaliy va nazorat qismlari mazmuni	181
Juraxanova S.A. O'zbek xalq ertaklaridagi raqib-personajlar	185
Xurshidbekov A.M. Kurash turlari bilan shug'ullanuvchi yoshlarning jismoniy sifatlarini yuksaltirish	188
Abdumuhtorova M.B. Tayyorlov guruhlarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil etish usullari	193
Mamadaliyeva M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kognitiv rivojlantirish	197
Jo'rayeva N.D. Pedagogik texnologiya fanini gibril ta'lim asosida o'qitish tahlili	201
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni ilmiy tadqiqotchilik faoliyatiga integratsiya qilish imkoniyatlari	204
Ismatullayeva M.A. Maktabgacha ta'limda Montessori ta'limi	208
Bakirov I.X. Kichik yo'shdagi maktab o'quvchilarini jismoniy rivojlanishining muhim xususiyatlari	215
Ibragimov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'yin taktikasini takomilashtirish usullari	219
Turg'untoshev M. Jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi zamonaviy metodlar va ulardan foydalanish	222
Xodjayev X.A. Innovatsion texnologiyalar vositasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari musiqa mashg'ulotlarini tashkillashtirish	231
Abduraimova M.A. Aksonometrik proyeksiyalar va ularni turlari haqda tushuncha ...	237
Asqarov A.R. Oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etish orqali talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish	240
Юсупов У.М. Технология развития коммуникативной компетентности учащихся на основе модерационного подхода	244
Yoqubjonov N.G' Futbol o'yin texnikasi va taktikasining tasnifi	250

ko'rinishi va shaklini aniq va real ko'rsatishga yordam beradi, shuningdek, ular texnik va dizayn sohalarda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kuznesov I.A., Solovyev M.S. Injenerlik grafika. —2014.
2. Petrov V.M. Aksonometrik proyeksiyalar va ularning qo'llanilishi. —2015.
3. Andreyev A.A. Grafik dizayn va texnik chizmalar. —2018.
4. Suxov M.I. Mexanik chizmalar. —2017
5. Кузнецов И.А., Соловьев М.С. Инженерлик графика. —2014.
6. Петров В.М. Аксонометрик проекциялар ва уларнинг қўлланилиши. — 2015.

UO'K:17.022.1:008

OLY TA'LIM MUASSASALARIDA MA'NAVY-MARIFY TADBIRLAR TASHKIL ETISH ORQALI TALABALARNING IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISH

<https://zenodo.org/records/15336822>

Asqarov Alijon Rustamovich,
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada ma'naviy-marifiy tadbirlar orqali talabalarning ijodiy faoliyatini tashkil etishning maqsadi va mazmuni, bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar, mustaqil va ijodiy fikrlash, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini aniqlashning turli darajalari, ijodiy faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari, yo'nalishlari va topshiriqlar turlari bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *ma'naviy-marifiy tadbir, ijtimoiy faollik, ijodiy faoliyat, ijodiy fikrlash, mustaqil fikrlash, qobiliyat.*

Аннотация. *В статье раскрываются цель и содержание организации творческой деятельности учащихся через духовно-просветительскую деятельность, решаемые задачи, самостоятельное и творческое мышление, различные уровни выявления навыков творческого мышления, специфика творческой деятельности, направления и виды заданий.*

Ключевые слова: *духовно-просветительское мероприятие, общественная активность, творческая деятельность, творческое мышление, самостоятельность мышления, способности.*

Abstract. *The article reveals the purpose and content of organizing students' creative activities through spiritual and educational activities, tasks to be solved, independent and creative thinking, various levels of identifying creative thinking skills, the specifics of creative activities, directions and types of tasks.*

Key words: *spiritual and educational event, social activity, creative activity, creative thinking, independence of thinking, abilities.*

Bugungi kunda yurtimizda yosh avlodni har tomonlama yetuk, intellektual salohiyatli, ijtimoiy mas'uliyatli shaxs qilib tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Xususan, oliy ta'lim tizimida tahsil olayotgan talabalarni nafaqat kasbiy jihatdan, balki ma'naviy-ma'rifiy tomondan ham kamol toptirish zarurati kun sayin ortib bormoqda. Zamonaviy jamiyatda oliy ta'lim muassasalari nafaqat bilim berish, balki talabalarni ijtimoiy faoliyatga jalb etish, ularning ma'naviy va madaniy rivojlanishini ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. Talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish uchun ma'naviy muallif tadbirlar tashkil etish zarur.

Talabalar hayotida ijtimoiy faollik — bu jamiyatdagi muammolarga befarq bo'lmaslik, tashabbuskorlik, ijtimoiy jarayonlarda faol ishtirok etish, liderlik sifatlarining shakllanishi kabi fazilatlar orqali namoyon bo'ladi. Aynan shunday sifatlarini shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarning tutgan o'rni beqiyosdir.

Ma'naviy-ma'rifiy ishlar ta'lim jarayonining ajralmas bo'lagi sifatida oliy ta'lim muassasalarida keng miqyosda olib borilmoqda. Bu yo'nalishdagi faoliyat quyidagi asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

- Tarixiy xotirani tiklash va milliy g'ururni oshirishga qaratilgan tadbirlar
- Talabalarda Vatanga sadoqat, yurtparvarlik tuyg'ularini shakllantirish
- Madaniyat va san'at orqali estetik tarbiyani kuchaytirish
- Zamonaviy tahdidlar (ommaviy madaniyat, ekstremizm, giyohvandlik)ga qarshi ma'naviy immunitetni shakllantirish

Ushbu tadbirlar orqali talabalar o'zlarini jamiyatning ajralmas bir qismi sifatida anglay boshlaydilar, ular ichida tashabbuskorlik, liderlik, jamoatchilik asosida faoliyat yuritish kabi ijtimoiy jihatlar shakllanadi. Talabalarning ijtimoiy faolligi — bu ularning ta'limdan tashqari sohalarda, jamiyatdagi ijtimoiy, siyosiy va madaniy hayotda faol ishtirok etishidir. Ijtimoiy faol talabalar:

- ijtimoiy loyihalarda qatnashadi;
- volontyorlik harakatlarida faol bo'ladi;
- yoshlar tashkilotlarida (O'zYoshlar ittifoqi, talaba kengashlari) yetakchilik qiladi;
- jamiyatda dolzarb muammolar yuzasidan fikr bildiradi va yechim taklif qiladi.

Bu esa talabaning nafaqat o'z shaxsiy taraqqiyotiga, balki atrof-muhitga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishiga xizmat qiladi. Bunday sifatlar esa bevosita ta'lim muassasasida yaratilgan ma'naviy-ma'rifiy muhitga bog'liqdir. Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida talabalar ijtimoiy faolligini oshirishda quyidagi ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar alohida ahamiyat kasb etmoqda:

1. Ochiq muloqotlar va davra suhbatlari — talabalar o'z fikrlarini erkin bayon qilish imkoniga ega bo'lishadi, bu esa ularning fikrlash doirasini kengaytiradi.

2. Madaniy-ma'rifiy kechalar — milliy qadriyatlar, urf-odatlar, tarixiy shaxslar hayoti asosida tashkil etilgan bunday tadbirlar talabalarda milliy g'ururni oshiradi.

3. Zakovat o'yinlari va tanlovlar — intellektual salohiyatni oshirish, jamoaviy fikrlash va ijtimoiy faollikni kuchaytirish imkonini beradi.

4. Teatr, kino, muzey va tarixiy obidalar bilan tanishtirish — estetik tarbiya bilan birga, tarixiy tafakkurni shakllantiradi.

5. Ko'ngillilar harakati — yolg'izlar uyi, bolalar uyi, ekologik aksiyalar orqali talabalarda saxovat, rahm-shafqat, ijtimoiy mas'uliyat hissi rivojlanadi.

So'nggi yillarda respublikamizda yoshlarga oid siyosat doirasida bir qator samarali loyihalar yo'lga qo'yildi:

- "Talaba-yoshlar festivali" — turli iqtidorlarni namoyon etish, jamoaviylikni kuchaytirish.

- "Zakovat" intellektual o'yinlari — mantiqiy fikrlash va jamoaviy ishlash ko'nikmasini rivojlantirish.

- "Ko'ngillilar harakati" — ijtimoiy faoliyatda bevosita ishtirok etish orqali talabalar yurakdan jamiyat bilan yashashni o'rganmoqda [1].

Shuningdek, oliy ta'lim muassasalarida tashkil etilgan "Talabalar kengashi", "Lider talabalar klubi", "Debat klublari" ham yoshlarning faolligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar talabalar orasida ijtimoiy mas'uliyatni oshirish, ularning shaxs sifatida rivojlanishiga yordam berish, madaniy va ma'naviy qadriyatlarni singdirish

uchun muhimdir. Bunday tadbirlar orqali talabalar o'zaro muloqot qilish, jamoaviy ish olib borish va ijtimoiy muammolarni hal etishda faol ishtirok etishga o'rganadilar.

Oliy ta'lim muassasalarida turli xil ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar o'tkazilishi mumkin:

1. Konferensiyalar va seminarlar: Talabalar o'z fikrlarini erkin ifoda etishlari, ilmiy izlanishlar olib borishlari va yangi g'oyalar bilan chiqishlari uchun platforma yaratadi.

2. Madaniy tadbirlar: Konsertlar, teatr namoyishlari va san'at ko'rgazmalari orqali talabalar o'z madaniyatini namoyon etishlari va boshqa madaniyatlar bilan tanishishlari mumkin.

3. Ijtimoiy loyihalar: Talabalarni ijtimoiy muammolarni hal etishga jalb qilish, ularni ijtimoiy faoliyatga yo'naltirish uchun loyiha asosida ishlash imkoniyatlari yaratilishi zarur.

4. Sport tadbirlari: Sport musobaqalari va jamoaviy o'yinlar orqali talabalar orasida do'stlik va hamkorlik ruhini rivojlantirish mumkin.

Talabalarni ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarga jalb qilish uchun quyidagi usullarni qo'llash mumkin:

- Reklama va axborot tarqatish: Tadbirlar haqida keng qamrovli axborot berish, ijtimoiy tarmoqlar va universitet saytlarida e'lon qilish.

- Talabalar tashkilotlari: Talabalar o'rtasida tashkilotlar yoki klublar tuzish, ularga tadbirlarda ishtirok etish imkoniyatini berish.

- Mukofotlar va rag'batlantirish: Faol ishtirok etgan talabalarni mukofotlash, ularni rag'batlantirish orqali boshqa talabalarni ham jalb qilish [2].

Oliy ta'lim muassasalarida talabalar faolligi nafaqat akademik bilimlarni egallash, balki ularning ijtimoiy va ma'naviy rivojlanishida ham katta ahamiyatga ega. Talabalar nafaqat o'zlarining akademik mas'uliyatlarini bajarishlari, balki ijtimoiy jarayonlarga faol jalb etilishi kerak. Bu esa, o'z navbatida, ular orasida madaniy, ma'naviy va ijtimoiy qadriyatlarining shakllanishiga, jamiyat hayotiga foydali kadrlar tayyorlanishiga yordam beradi. Shunday qilib, oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkiliy masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Talabalar faolligini oshirishning bir necha asosiy yo'llari mavjud. Ulardan biri — ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni tashkil etishdir. Bu tadbirlar orqali talabalar faqatgina o'z bilimlarini emas, balki jamiyatdagi o'z o'rinlarini anglashlari, ijtimoiy mas'uliyatni his qilishlari mumkin. Tadbirlar nafaqat talabalarni ma'naviy jihatdan boyitadi, balki ularning shaxsiy va jamoaviy qadriyatlarini ham shakllantiradi.

Ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarning turlari:

- Seminarlar va konferensiyalar: Ushbu tadbirlar talabalar uchun bilim olish va yangi g'oyalar bilan tanishish imkoniyatini yaratadi. Seminarlar orqali talabalar o'z fikrlarini ochiq bildirish, jamoaviy muhokamalarda ishtirok etish orqali muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

- Konkurslar va tanlovlar: Madaniyat, san'at, adabiyot va ilm-fan sohalarida tashkil etilgan tanlovlar talabalar orasida musobaqa ruhini kuchaytiradi, ularni yaratishga va ijodiy yondashishga undaydi.

- Madaniy-ma'rifiy ekskursiyalar: Tarixiy joylarga, muzeylarga, san'at galereyalariga sayohatlar tashkil etish orqali talabalar o'z xalqining madaniy merosi va qadriyatlari bilan tanishadilar. Bu esa, o'z navbatida, ularning dunyoqarashini kengaytiradi va ma'naviy jihatdan boyitadi.

Oliy ta'lim muassasalarida talabalar faolligini oshirishda jamiyat bilan aloqani mustahkamlash muhim ahamiyatga ega. Talabalar faqat universitet doirasida emas, balki jamiyatning turli jabhalarida faol ishtirok etishlari kerak. Masalan:

- Ijtimoiy loyihalar: Talabalar ijtimoiy tadbirlarda ishtirok etib, yurtimizdagi muammolarni hal qilishda o'z hissalarini qo'shishlari mumkin. Bu orqali ular nafaqat bilim olish, balki ijtimoiy mas'uliyatni o'z zimmasiga olishni o'rganadilar.

- Volontyorlik faoliyati: Talabalar, ayniqsa, jamoatchilik xizmatida ishlash orqali o'zining ijtimoiy mas'uliyatini sezishlari, ko'ngillilik asosida jamiyatga foyda keltirishi mumkin.

Talabalarning ma'naviy holati, ularning jamiyatdagi faoliyatini shakllantirishda juda muhim ahamiyatga ega. Ruhiiy salomatlikni yaxshilash uchun universitetlarda quyidagi tadbirlar o'tkazilishi mumkin:

- Psixologik treninglar: Talabalar stressni boshqarish, o'z hissiyotlarini anglash va boshqarish kabi ko'nikmalarni o'rganishlari kerak. Bu ularning ijtimoiy muhitda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishlariga yordam beradi.

- Aloqa va muammolarni hal etish treninglari: Talabalar o'zaro hamkorlikda ishlash, konfliktlarni hal qilish, guruhda faoliyat yuritish ko'nikmalarini rivojlantirish orqali yanada ijtimoiylashadilar [3].

Ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar talabalar orasida bir-biriga hurmat, mehr-oqibat, va o'zaro yordamni rivojlantirishga yordam beradi. Bu, o'z navbatida, ijtimoiy faollikni oshiradi. Masalan, talabalar tomonidan o'tkazilgan ijtimoiy tadbirlar, ular orasida ijtimoiy mas'uliyatni kuchaytiradi va ijtimoiy loyihalar orqali ularning jamiyatga bo'lgan hissasi ortadi. Bundan tashqari, bunday tadbirlar orqali talabalar turli ijtimoiy, madaniy va ilmiy sohalarida yangicha g'oyalar va yondashuvlarni o'rganadilar. Ularning ko'nikmalari faqat akademik sohada emas, balki hayotda ham foydali bo'lishi mumkin. Bunday yondashuv o'zaro aloqalar, guruh ichidagi muvofiqlikni yaxshilashga hamda umuman, oliy ta'lim muassasalarining ijtimoiy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar orqali talabalar faolligini oshirishning turli ijtimoiy va madaniy ta'sirlari mavjud. Birinchi navbatda, bunday tadbirlar talabalar orasida jamoaviy ishlash va o'zaro yordamni rivojlantiradi. Tadbirlar talabalar orasida ijtimoiy aloqalar o'rnatish, o'zaro hurmat va ishonchni shakllantirishga yordam beradi. Shuningdek, bu tadbirlar talabalarga jamiyatdagi o'z o'rinlarini anglash, boshqalar bilan ishlash va umumiy maqsadlar yo'lida birlashish imkoniyatini yaratadi. Ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, shuningdek, talabalar orasida madaniy qadriyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Talabalar o'z tarixini, madaniyatini va qadriyatlarini yaxshiroq anglashlari, o'zlarining milliy va global o'rinlarini sezishlari mumkin. Bunday tadbirlar, o'z navbatida, talabalarning jamiyatdagi ijtimoiy mas'uliyatini kuchaytiradi va ularning jamiyatga bo'lgan hissalarini yanada kuchaytiradi. Seminarlar, konferensiyalar, madaniy tadbirlar, ijtimoiy loyihalar va psixologik treninglar orqali talabalar nafaqat o'z bilimlarini oshiradilar, balki o'zaro aloqalarini mustahkamlash, ijtimoiy mas'uliyatni his qilish va jamiyatdagi o'zgarishlarga ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bunday tadbirlar nafaqat talabalarning shaxsiy rivojlanishiga, balki jamiyatdagi ijtimoiy faollikni oshirishga ham xizmat qiladi. Ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar davomida quyidagilarga alohida e'tibor qaratish zarur:

1. Har bir oliy ta'lim muassasasida talabalar uchun ijtimoiy loyihalar inkubatori tashkil etilishi.

2. Talabalar tomonidan tashabbus qilingan loyihalarni grant asosida qo'llab-quvvatlash tizimini yaratish.

3. Ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni raqamlashtirish, ya'ni onlayn platformalarda muntazam targ'ib qilish.

4. Har bir talaba kamida bir marta ijtimoiy loyiha, debat yoki ko'ngillilik faoliyatida ishtirok etishini rag'batlantirish [4].

Oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etish orqali talabalar ijtimoiy faoliyatga jalb qilinishi, ularning shaxs sifatida rivojlanishi va jamiyatga foydali bo'lishi mumkin. Bu jarayon talabalarni nafaqat bilim olishga, balki o'zaro aloqalar o'rnatishga, ijtimoiy mas'uliyatni his qilishga ham undaydi. Shunday qilib, oliy ta'lim muassasalari kelajak avlodni ma'naviy jihatdan yetuk va ijtimoiy jihatdan faol shaxslar sifatida tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi. Ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar talabalar ijtimoiy faolligini oshirishda kuchli vositadir. Ular nafaqat talabalarni ma'naviy jihatdan boyitadi, balki ularning liderlik, tashabbuskorlik, ijtimoiy mas'uliyat kabi fazilatlarini ham rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Басова В.М. Формирование социальной компетентности сельских школьников // - Кострома: КГУ, 2004. с.279.
2. Sayidahmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya // - T.: OPI, 2003.
3. Xusanov X. "Oliy ta'lim muassasalarida talabalar faolligini oshirish yo'llari". Ta'lim va jamiyat jurnali. 2018. 34-40 b.
4. Mirzaxo'jayeva D. Talabalarning ijtimoiy faolliklarini shakllantirish omillari, mezonlari Pedagog international research journal Volume-6, Issue-1, March-2022. 90-95 b.

УДК 37.01.1.04

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ МОДЕРАЦИОННОГО ПОДХОДА

<https://zenodo.org/records/15336826>

Юсупов Улугбек Маматкаримович,

Андижанский государственный педагогический институт

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития коммуникативной компетентности учащихся в условиях современной образовательной среды. Предлагается технология развития коммуникативной компетентности, основанная на модерационном подходе. Описываются принципы, этапы и методы реализации технологии, а также представлены результаты ее апробации.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, учащиеся, модерационный подход, технология, развитие, образовательная среда.

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy ta'lim muhiti sharoitida talabalarning kommunikativ kompetentsiyasini rivojlantirish muammosi ko'rib chiqiladi. Moderatsion yondashuv asosida kommunikativ kompetentsiyani rivojlantirish texnologiyasi taklif etiladi. Texnologiyani tadbiq etish tamoyillari, bosqichlari va usullari tavsiflanadi, uni sinovdan o'tkazish natijalari taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: kommunikativ kompetentsiya, talabalar, moderatsion yondashuv, texnologiya, rivojlanish, ta'lim muhiti.

Abstract. The article examines the problem of developing students' communicative competence in the context of a modern educational environment. A technology for developing communicative competence based on a moderation approach is proposed. The principles, stages and methods of implementing the technology are described, and the results of its testing are presented.

Key words: communicative competence, students, moderation approach, technology, development, educational environment.

